

**KVANTITATIVNE KARAKTERISTIKE EKSPLOATACIONOG REŽIMA
PODZEMNIH VODA NA IZVORIŠTU „JAROŠ“ – SOMBOR**
**QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF THE GROUNDWATER REGIME
AT THE "JAROŠ" SOURCE – SOMBOR**

Dušan Polomčić¹, Jelena Ratković¹, Vesna Ristić Vakanjac¹, Dejan Tadić², Bojan Hajdin¹

¹Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, 11000 Beograd. E-mail: jelena.ratkovic@rgf.bg.ac.rs

²DH Desing House DOO, Podavalska 82, 11000 Beograd

APSTRAKT: Izvorište „Jaroš“ formirano je na prostoru Sombora. Podzemne vode koje se zahvataju na izvorištu sa ukupno 18 bunara koriste se za vodsnaabdevanje grada Sombora, prigradskih i okolnih naselja. Podzemne vode se zahvataju iz zbijenog tipa izdani sa slobodnim nivoom kvartarne starosti. Hidrodinamički model režima podzemnih voda izrađen je u cilju analize eksploatacionog režima i bilansa podzemnih voda na izvorištu „Jaroš“. Primenom hidrodinamičkog modela zasnovanog na numeričkoj metodi konačnih razlika određen je bilans podzemnih voda za područje istraživanja predmetnog izvorišta, a proračuni su sprovedeni na licenciranom programu Groundwater Vistas.

Ključne reči: hidrodinamička analiza, zahvatanje podzemnih voda, modeliranje podzemnih voda

ABSTRACT: The "Jaroš" source is located within the Sombor. Groundwater is extracted from a total of 18 wells at the source and the water is used for the water supply of Sombor, its suburban and surrounding settlements. Groundwater is captured from the intergranular unconfined aquifer of Quaternary age. The hydrodynamic model of the groundwater regime was developed to analyze the exploitation regime and the groundwater balance at the „Jaroš“ source. By applying a hydrodynamic model based on the numerical method of finite differences, the groundwater balance was determined for the research area and the calculations were carried out using the licensed program Groundwater Vistas.

Keywords: hydrodynamic analysis, groundwater exploitation, groundwater regime, groundwater modeling.

UVOD

Na izvorištu „Jaroš“ podzemne vode se zahvataju iz prve „pliće“ izdani sa slobodnim nivoom sa ukupno 18 bunara koji kaptiraju vodonosni horizont koji se prostire u intervalu od 40 m do 70 m. U podini su izdvojeni uslovno bezvodni delovi terena. Izvorište je formirano bunarima raspoređenim tako da čine dve linije bunara između kojih se nalazi fabrika vode, što je uobičajena praksa na domaćim izvorištima u Vojvodini (Polomčić et al. 2011, Polomčić et al. 2013, Špadijer & Vinčić, 2021). Vertikalnim bunarima se kaptiraju podzemne vode u količini od 187,7 l/s (Tadić & Jovanović 2022). Simulacija eksploatacionog režima na izvorištu „Jaroš“ kod Sombora obavljena je za potrebe overe rezervi podzemnih voda na ovom izvorištu. Period obuhvaćen simulacijom režima je od 15.12.2020. do 31.12.2021. godine. Za ove namene izrađen je hidrodinamički model. Prirodni, odnosno geološki uslovi stvaranja litoloških članova na izučavanom području, uslovi su geološki sklop i strukturu sedimenata, kao i hidrogeološke funkcije zastupljenih litoloških članova. Osnovne karakteristike litoloških članova na širem istražnom području su različito horizontalno rasprostranjenje i promenljive debljine. Navedene činjenice su uticale na izbor osnovnih karakteristika modela: višeslojevitom modelu sa mogućnošću automatske promene hidrodinamičkog stanja strujnog polja, zavisno od uslova strujanja podzemnih voda.

Danas je u svetu za potrebe modeliranja strujanja podzemnih voda zastupljena uglavnom metoda konačnih razlika. Najzastupljeniji je kompjuterski kod MODFLOW, koji je i ovde korišćen u numeričkim simulacijama. Proračuni su sprovedeni na licenciranom programu GroundwaterVistasPremiumver. 8.22 b14, koji se svrstava u sam svetski vrh programa ove vrste.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Izrađeni hidrodinamički model obuhvata šire područje izvorišta „Jaroš“. Na slici 1 date su lokacije objekata na užem području obuhvaćenog modelom koji su korišćeni za definisanje prostornih karakteristika izdvojenih šematizovanih litoloških članova i na kojima su vršena osmatranja režima podzemnih voda.

Slika 1. Prikaz šireg područja izvorišta „Jaroš“
Figure 1. Map of the wider area of the "Jaroš" source

Hidrodinamički model šireg područja izvorišta „Jaroš“ za vodosnabdevanje Sombora koncipiran je i izrađen kao višeslojeviti model, sa ukupno četiri sloja, posmatrano u vertikalnom profilu (tabela 1). Svaki od ovih slojeva odgovara određenom realnom sloju, šematizovanom i izdvojenom na osnovu rezultata izvedenih terenskih istražnih radova. Na samom izvorištu „Jaroš“ mogu se izdvojiti dve vodonsne sredine koje su u direktnom hidrauličkom kontaktu (tabela 1, slika 3).

Tabela 1. Šematizacija strujne oblasti po dubini i prikaz inicijalnih vrednosti hidrauličkih parametara po slojevima.
Table 1. Field and model layers and initial values of hydraulic parameters by model layers

Broj sloja	Litostratigrafski članovi	Hidrogeološka funkcija	Koeficijent filtracije (m/s)	Specifično uskladištenje (1/m)	Spec. izdaš. sa slobod. nivoom (-)
1	Povlatni slabije propusni sedimenti (glina, les, glinoviti peskovi)	Slabije propustan sloj	2×10^{-7} - 1×10^{-6}	5×10^{-6} - 1×10^{-5}	0,12-0,2
2	Sitnozrni peskovi	Vodonsni sloj	1×10^{-5} - 7×10^{-5}	1×10^{-5} - 3×10^{-5}	0,14-0,20
3	Srednjzrni do krupnozrni peskovi	Vodonsni sloj	1×10^{-4} - 8×10^{-4}	1×10^{-5} - 4×10^{-5}	0,16-0,25
4	Glinoviti sedimenti	Vodonepropustan sloj	1×10^{-8}	2×10^{-6} - 1×10^{-5}	0,07-0,2

Modelom je obuhvaćeno šire područje izvorišta „Jaroš“ u cilju sprečavanja simulacije većeg doticaja podzemnih voda ka izvorištu veštačkim putem usled zadavanja hidrauličkih granica blizu izvorišta. Osnovne dimenzije matrice, kojom je obuhvaćen izučavani teren su 5,5 km x 5,5 km, odnosno 30,25km². Diskretizacija strujnog polja u planu je izvedena sa osnovnom veličinom ćelija 100m x 100m, koja je u delovima od većeg interesa, odnosno na lokaciji izvorišta pogušćena mrežom kvadrata dimenzija 12,5m x 12,5m (slika 2). Koordinatni početak modela dat je koordinatama: Y=7353500, X=5070000. Teren obuhvaćen modelom je izdijeljen mrežom kvadrata i pravougaonika dimenzija 132 reda x 134 kolona i sastoji se od 70.752 aktivnih modelskih ćelija. Na slici 3 prikazan je presek područja obuhvaćenog modelom šireg područja izvorišta „Jaroš“ pravca SZ – JI sa prostornom diskretizacijom.

Slika 2. Diskretizacija područja obuhvaćenog modelom
Figure 2. Discretization of the model domain

Slika 3. Presek područja obuhvaćenog modelom pravca SZ – JI sa prikazom prostorne diskretizacije područja (Legenda: 1. kompleks povlatnih slabije propusnih sedimenata, 2. sitnozrni peskovi, 3. srednjezrni i krupnozrni peskovi, 4. gline, 5. eksploatacioni bunar izvorišta, 6. piezometar)

Figure 3. Cross-section of the area covered by the model in the NW-SE direction with a representation of the spatial discretization of the area (Legend: 1. overlying bed, 2. fine-grained sands, 3. medium- and coarse-grained sands, 4. clays, 5. production well, 6. piezometer)

Filtracione karakteristike porozne sredine na terenu obuhvaćenom modelom predstavljene su koeficijentima filtracije i parametarima uskladištenja litoloških članova. Inicijalne vrednosti navedenih hidrauličkih (hidrogeoloških parametara) su zadavane prema rezultatima dobijenim tokom procesa kalibracije modela za potrebe overe rezervi podzemnih voda 2013. godine (tabela 1).

Kao granični uslovi u datom strujnom polju podzemnih voda zadaju se zone hranjenja, zone dreniranja i granice rasprostranjenja izdani. U hidrodinamičkom modelu šireg područja izvorišta za vodosnabdevanje Sombora primenjeni su sledeći granični uslovi: granični uslov „opšti piezometarski nivo podzemnih voda“, granični uslov sa zadatim proticajem, i efektivna infiltracija.

Graničnim uslovom „opšteg piezometarskog nivoa“ simulirani su piezometarski nivoi na spoljnim konturama modela, odnosno podzemni doticaji i oticaji iz područja obuhvaćenog modelom. Vodonosna sredina koja je kaptirana na izvorištu „Jaroš“ deo je regionalne hidrodinamičke celine. Obzirom na uslove sedimentacije i razviće ove hidrodinamičke celine, izvori prihranjivanja iste nalaze se daleko van područja koje je obuhvaćeno modelom. Uticaj ovih udaljenih izvora prihranjivanja na modelu je zadan preko graničnog uslova opšteg piezometarskog nivoa duž svake strane modela. Ovaj granični uslov zadan je u drugom, trećem i četvrtom sloju modela. Tokom procesa kalibracije određene su reprezentativne vrednosti

pijezometarskog nivoa duž svake strane modela za navedene modelske slojeve, kao i vrednosti konduktiviteta za ovaj granični uslov.

Granični uslov zadatog proticaja-Ovim graničnim uslovom simuliran je rad eksploatacionih bunara na izvorištu „Jaroš“ kojima su kaptirani srednjezrni i krupnozrni peskovi. Ovaj tip graničnog uslova zadavan u trećem modelskom sloju, prema realnim dubinama ugradnje filtarskih konstrukcija. Bunari su zadavani korišćenjem napredne tehnike zadavanja bunara preko graničnog uslova nezavisnog od mreže diskretrizacije uz upotrebu paketa MNW-2 u kodu MODFLOW za precizno zadavanje položaja filterske konstrukcije. Za period od 15.12.2020. do 31.12.2021. godine. obezbeđeni su podaci o dnevnim kapacitetima eksploatacionih bunara na izvorištu. U ovom periodu ukupno je radilo 18 bunara, sa različitom dinamikom uključenja u rad, odnosno isključenja iz rada, kao i različitim intenzitetima zahvatanja podzemnih voda.

Kao inicijalna vrednost **efektivne infiltracije** uzeta je vrednost od 10% padavina, i ovaj granični uslov je zadat samo u prvom sloju modela. Podaci koji su analizirani predstavljaju dnevne vrednosti padavina za period od 15.12.2020 do 31.12.2021. godine za meteorološku stanicu „Sombor“.

Etaloniranje modela je sprovedeno u nestacionarnim uslovima za period od 15.12.2020 do 31.12.2021. godine. Osnovni vremenski korak od jednog dana prilagođen je dinamici registrovanja elemenata bilansa podzemnih voda. Na nižem nivou iteracije, vremenski korak od jednog dana je na 10 delova, nejednakog trajanja (faktor 1,2). Strujanje podzemnih voda je na modelu automatski računato i simulirano kao realno strujanje, pod pritiskom, ili sa slobodnim nivoom, u svakoj ćeliji diskretizacije. Proces kalibracije modela rađen je manuelnim pristupom („trial and error“) i primenom automatske kalibracije modela primenom PEST programa (Polomčić 2021). Osnovne ciljne tačke za simulaciju režima podzemnih voda na širem području izvorišta za vodosnabdevanje Sombora predstavljaju mereni nivoi podzemnih voda u osmatračkim objektima na izvorištu, i posredno – proticaji eksploatacionih bunara. Osmatranja proticaja bunara i nivoa podzemnih voda obavljani su u periodu od 15.12.2020 do 31.12.2021. godine Na izvorištu „Jaroš“ postoji 12 osmatračkih objekata. U navedenom periodu, pijsometarski nivoi su mereni neujednačenom dinamikom osmatranja (slika 4).

Slika 4. Registrovani pijsometarski nivoi kaptirane izdani na izvorištu „Jaroš“ u periodu 15.12.2020. - 31.12.2021. godine.

Figure 4. Registered groundwater levels at the "Jaroš" source from 15.12.2020 to 31.12.2021.

Etaloniranje modela je bilo završeno kada je dobijena zadovoljavajuća saglasnost između registrovanih nivoa podzemnih voda i nivoa dobijenih proračunom, uz kontrolu bilansa podzemnih voda.

REZULTATI

Na slici 5 prikazan je raspored pijsometarskih nivoa u kaptiranoj vodonosnoj sredini (treći modelski sloj) u vremenskom preseku kada je registrovano maksimalno zahvatanje podzemnih voda na predmetnom izvorištu od 332,8 l/s.

Slika 5. Karta rasporeda pijezometarskog nivoa u kaptiranoj izdani na širem području izvorišta „Jaroš“ za maksimalni kapacitet izvorišta od 332,8 l/s (treći modelski sloj)

Figure 5. Piezometric map of the "Jaroš" source for the maximum capacity of source of 332.8 l/s (the third model layer)

U cilju prikaza kvaliteta izvedenog etaloniranja modela, na slici 6 dati su uporedo registrovani nivoi podzemnih voda i nivoi dobijeni identifikacionim numeričkim proračunom na primeru pijezometra P-1/II.

Slika 6. Nivogram podzemnih voda u pijezometru P-1/II registrovan u prirodi i dobijen procesom etaloniranja modela

Figure 6. Groundwater level hydrograph in piezometer P-1/II registered and obtained by the model calibration process

Sa slike 6 uočava se da postoji generalno dobro poklapanje merenih i izračunatih vrednosti pijezometarskog nivoa na pijezometru P-1/II dobijenih procesom kalibracije, što važi i za ostale pijezometre na izvorištu.

Analiza bilansa podzemnih voda na području obuhvaćenom modelom je prikazana u tabeli 2 za slučaj maksimalno registrovanih kapaciteta bunara na izvorištu (332,8 l/s). Iz tabele se vidi da je učešće padavina u bilansu ovog područja relativno malo, dok je najveći podzemni doticaj ka izvorištu sa severa.

Tabela 2. Bilans podzemnih voda na širem području izvorišta „Jaroš“ za uslove maksimalno zahvaćenih količina podzemnih voda ($Q=332,8\text{ l/s}$)

Table 2. Elements of the groundwater balance at the wider area of the “Jaroš” source for the conditions of the maximum capacity of the source (332,8 l/s)

Elementi bilansa podzemnih voda	Doticaj (l/s)	Oticaj (l/s)
Efektivna infiltracija	25,7	
Doticaj/otica j - Zapad	95,1	
Doticaj/otica j - Istok	87,6	
Doticaj/otica j - Sever	109,5	
Doticaj/otica j - Jug		16,8
Učešće statičkih rezervi podzemnih voda	34,1	2,4
Bunari izvorišta		332,8
Ukupno	352,0	352,0

ZAKLJUČAK

Metoda hidrodinamičkog modeliranja režima podzemnih voda, koja je primenjena na analiziranom izvorištu omogućava razne aspekte kvantifikacije režima podzemnih voda. Prednosti koju ova metoda ima u odnosu na druge omogućava, između ostalog i kvantifikaciju podzemnog proticaja (doticaja ili oticaja) po konturama domena modela, graničnim uslovima modela ili po područjima od interesa. Na izvorištu „Jaroš“, primenom navedene metode analiziran je bilans podzemnih voda. Kao rezultat sprovedene hidrodinamičke analize, može se zaključiti da se na predmetnom izvorištu obavlja održiva eksploatacija podzemnih voda, odnosno da se za maksimalno zahvatanje podzemnih voda od 332,8 l/s ne odvija nadeksploatacija rezrervi podzemnih voda.

LITERATURA

- Polomčić D., Đekić M., Milosavljević S., Popović Z., Milaković M., Ristić Vakanjac V., Krunić O. (2011). Sustainable use of groundwater resources in terms of increasing the capacity of two intrconnected groundwater source: A case study Bečej (Serbia). 11th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2011, pp. 599-606. STEP92 Technology Ltd., Bulgaria. ISSN; 1314-2704 DOI: 10.5593/sgem2011.
- Polomčić D., Bajić D., Matić I., Zarić J. (2013). Hydrodynamic characteristics of water supply source of Kikinda (Serbia). Digital Proceedings of the 8th Conference on Sustainable Development of Energy Water and Environmental Systems, Dubrovnik, Croatia, 22-27 September, 2013; Ban M., Duic N., Guzovic Z., Klemeš J. J., Markovska N., Schneider D. R. and Varbanov P., Eds.; Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture: Zagreb; SDEWES13_FP_482., pp. 1-14, ISSN: 1847-7178
- Polomčić D., 2021: *Izvorišta i zahvati podzemnih voda*. Univerzitetski udžbenik. Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, str. 1-452. Beograd.
- Tadić D., Jovanović I., 2022: *Elaborat o resursima i rezervama podzemnih voda na izvorištu CSV "Jaroš" u Somboru - grad Sombor*. DH Design House DOO. Beograd.
- Špadijer S., Vinčić T., 2021: *Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta "Pavliš" za potrebe vodosnabdevanja grada Vršca*. BeoGeoAqua, Beograd